

MAHALLA INSTITUTINI SHAKLLANTIRISHNING GENEZISI VA ILMIY NAZARIY ASOSLARI

Toshtemirova Zilola Madaminjonovna

“University of Economics and Pedagogy” NOTM,

“Iqtisodiyot” kafedrası katta o‘qituvchisi .

[toshtemirova zilolaxon@gmail.com](mailto:toshtemirova_zilolaxon@gmail.com)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17606352>

Annotatsiya: Ushbu maqola mahalla instituti shakllanishining qadimiy bosqichlaridan hozirgi kungacha bo‘lgan yo‘lini tarixiy, huquqiy va ma‘naviy nuqtai nazardan tahlil qiladi. “Avesto” va qadimgi jamoa birliklari (nmana, vis, varzana, zanti, daxiyuni) kabi manbalar yordamida mahalla institutining jamiyat boshqaruvi va ijtimoiy birlik sifatidagi roli ochib beriladi. Oqsoqollar kengashi, kadxudolar kabi rahbarlik institutlari mahallalarning diniy-ma‘naviy va ma‘muriy funksiyalarini bajaragan. O‘rta asr mutafakkirlari — Mahmud Qoshg‘ariy, Yusuf Xos Hojib, Forobiy, Beruniy, Amir Temur — mahalla instituti va uning rahbarlarining jamiyatdagi roli, urf-odat, qo‘shnichilik aloqalari, boshqaruv tizimidagi vakolatlari haqida chuqur fikr yuritganlar. Sovet davrida mahalla institutining vakolatlari cheklangan holda, ko‘proq jamoatchilik, ma‘naviy va ma‘lumotnoma vazifalarini bajarish bilan chegaralangan. Mustaqillikdan so‘ng esa mahalla institutining huquqiy maqomi mustahkamlanib, vakolatlari kengaytirilgan; mahallalar fuqarolarga ijtimoiy yordam ko‘rsatish, yoshlar tarbiyasi, madaniyat va ma‘naviyatni rivojlantirish hamda aholi manfaatlarini himoya qilish kabi sohalarda faol rol o‘ynamoqda.

Kalit so‘zlar: Mahalla, sharq sivilizatsiyasi, lokal parlamentarizm, o‘zini o‘zi boshqarish, Avesto, oqsoqollar kengashi, jamoa tuzilmalari, tarixiy jamiyat, Mahmud Qoshg‘ariy, Yusuf Xos Hojib, Amir Temur, sovet davri, mustaqillik, ijtimoiy institut, mahalliy boshqaruv, diniy-madaniy qadriyatlar.

Аннотация: В этой статье анализируется путь института махалли от древних этапов его формирования до наших дней с исторической, правовой и духовной точек зрения. С помощью таких источников, как “Авеста” и древние общинные единицы (нмана, ВИС, варзана, занти, дахиюни), раскрывается роль института соседства в управлении обществом и как социальной единицы. Руководящие институты, такие как Совет старейшин, кадхудо, выполняли религиозно-духовные и административные функции кварталов. Средневековые мыслители — Махмуд Кашигари, Юсуф Хос-Хаджи, Фараби, Беруни, Амир Темур-глубоко размышляли об Институте махалли и роли его руководителей в обществе, обычаях, соседских связях, авторитете в системе управления. В советское время полномочия института махалли были ограничены, в основном, выполнением общественных, духовных и справочных обязанностей. После обретения независимости правовой статус института махалли был укреплен, а его

полномочия расширены; Районы играют активную роль в таких областях, как оказание социальной помощи гражданам, воспитание молодежи, развитие культуры и духовности, а также защита интересов населения.

Ключевые слова: *Махалля, восточная цивилизация, местный парламентаризм, самоуправление, Авеста, совет старейшин, общественные структуры, историческое общество, Махмуд Кашигари, Юсуф хос-Хаджи, Амир Темур, советская эпоха, независимость, социальный институт, местное самоуправление, религиозно-культурные ценности.*

Annotation:. *This article analyzes the path of the neighborhood Institute from the ancient stages of its formation to the present from a historical, legal and spiritual point of view. With the help of resources such as "Avesto" and ancient community units (nmana, vis, varzana, zanti, daxiyuni), the role of the neighborhood Institute as a community management and social unit is revealed. Leadership institutions such as the Council of elders, kadhudos performed the religious-spiritual and administrative functions of the neighborhoods. Medieval thinkers-Mahmud Qoshgariy, Yusuf Khos Hajib, Farabi, Beruniy, Amir Temur — thought deeply about the role of the mahalla Institute and its leaders in society, customs, Neighborhood Relations, their competence in the management system. In Soviet times, the jurisdiction of the neighborhood Institute was limited to the performance of more public, spiritual and reference tasks. After independence, the legal status of the mahalla institution was strengthened and its powers were expanded; Neighborhoods are playing an active role in areas such as providing social assistance to citizens, youth education, developing culture and spirituality, and protecting the interests of the population.*

Keywords: *neighborhood, Eastern civilization, local parliamentarism, self-government, Avesto, Council of elders, community structures, Historical Society, Mahmud Qoshgariy, Yusuf Khos Hajib, Amir Temur, Soviet period, independence, social institution, local government, religious-cultural values.*

Mahalla sharq sivilizatsiyasiga xos an’anaviy ijtimoiy institut bo‘lib, Markaziy Osiyo xalqlarining turmush tarzi, tafakkuri va qadriyatlarida muhim o‘rin tutadi. “Mahalla” atamasi arabcha “mahal” so‘zidan kelib chiqqan bo‘lib, turarjoy, qo‘ng‘oq yoki shaharning bir qismi ma’nosini anglatadi. Mahalla lokal parlamentarizm va o‘zini o‘zi boshqarishning qadimiy shakli sifatida juda chuqur tarixiy ildizlarga ega. Ilgari davrlarda mahalla nafaqat ijtimoiy hayot maskani, balki muayyan hudud doirasida ma’muriy-hududiy birlik sifatida ham tan olingan. Masalan, XI asr sayyoh-olimi Nosir Xisrav o‘zining “Safarnoma” asarida o‘sha davrda Misrning poytaxti Qohira shahri 10 ta mahalladan iborat ekanini qayd etgan edi [1]. Bu kabi ma’lumotlar mahalla tuzilmasi qadimdayoq shaharlarni boshqarish va tashkil etishda muhim ahamiyat kasb etganini ko‘rsatadi.

Insonparvarlik g‘oyalarning o‘zi Zardushtiylik dinining muqaddas kitobi – “Avesto” da ham jamoaviy hayot tartiblariga bog‘langan. “Avesto” da jamiyat hayotiga oid to‘rt asosiy g‘oya alohida ta’kidlangan: insonlarning jamiyatda faol bo‘lishi, inson huquqlarining ustuvorligi, xususiy mulkning qadrlanishi hamda insonlarning jamiyat va

davlat boshqaruvida faol ishtirok etishi. Aynan shu “Avesto” sahifalarida dastlabki jamoaviy turmush tarzi paydo bo‘lishi va rivojlanishi, odamlarning jamoa bo‘lib yashashi, ular o‘rtasidagi munosabatlar, umumiy masalalarni birgalikda hal etish, davlat va jamoat o‘rtasidagi munosabatlarni tartibga solish kabi qoidalar bayon etilgan.

Avestoning shu kabi ma’lumotlari asosida qadimgi jamoalar tuzilishi shakllangan. Unga ko‘ra, “nmana” deb atalgan birlik katta patriarxal oilani ifodalagan; bir necha “nmana” birlashib “vis” – urug‘ jamoasini tashkil etgan. Qo‘shni “vis”larning birikmasidan “varzana” – hududiy qo‘shnichilik jamoasi, ularning birlashmasidan esa “zanti” – qabila shakllanadi. Qabilalarning o‘zaro ittifoqi “daxiyuni” deb atalib, bir necha qabilalar birlashmasini anglatgan. Mazkur tuzilmaning amaldagi isbotini bronza davri yodgorligi – Sopollitepa qishlog‘i tarixi misolida ko‘rish mumkin. U yerda 8 ta katta oilaviy jamoa o‘troq dehqonchilik xo‘jaligi asosida yashab, har birini bir nafardan oqsoqol boshqargan; ushbu 8 oqsoqol birlashib, qishloqda Oqsoqollar Kengashini tuzgan.

Bu tuzilma va uning tarkibiy qismlari “Avesto” da tasvirlangan davlat boshqaruvi tizimiga to‘la mos keladi. Demak, qadim jamoalarning shakllanishi va taraqqiyoti bosqichlari bilan bir qatorda, ularning yetakchilari ma’lum vakolatlarga ega bo‘lgani ham kuzatiladi. Masalan, o‘sha davrda ishlab chiqarish hamda jamoani boshqarish saylangan oqsoqollar qo‘lida bo‘lib, ular jamoa hayotiga oid barcha ishlarini aynan shu Oqsoqollar Kengashi orqali hal etganlar. Oqsoqollar Kengashi jamoaning mahalliy masalalarini hal etishda keng vakolatlarga ega bo‘lib, ularning qo‘lida jamoaning kundalik xo‘jalik muammolarini hal etish huquqi bilan birga diniy va dunyoviy hokimiyat ham jamlangan edi. Boshqaruv tizimiga ko‘ra, har bir saylangan oqsoqol o‘z oilaviy jamoasining ham diniy, ham dunyoviy rahbari sifatida xizmat qilgan. Hatto biron bir qishloq-urug‘ jamoasining bosh oqsoqoli butun qishloq ahlining boshlig‘i sanalgan va shu tariqa qishloq jamoasi manfaatlarini himoya qilishga oid bir qator huquq va imtiyozlarni amalga oshirgan. Boshqacha aytganda, o‘sha qadim davrlarda davlatchilik shakllanishida mahallaning o‘rni hal qiluvchi omil darajasiga ko‘tarilgan edi.

Shuningdek, miloddan ilgari III asrdan milodiy V asr boshlarigacha mavjud bo‘lgan qadimgi Parkana (ya’ni Farg‘ona) davlatining misolida ham jamoalar hayoti bilan bog‘liq masalalar oqsoqollar kengashi orqali hal etilganini ko‘rish mumkin [2].

O‘sha davrda “mahalla” kabi jamoa birlashmalari deganda bir necha oilani o‘z ichiga olgan, muayyan hududda birga istiqomat qiladigan, o‘ziga xos diniy-madaniy qadriyatlarga ega bo‘lgan ijtimoiy tuzilma tushunilar edi. Albatta, bu jamoalar faoliyatida urug‘-aymoqchilik munosabatlari ustuvorlik qilgan. Shu davrning o‘zida jamoa manfaatlari birinchi o‘ringa qo‘yilib, mahalliy ahamiyatga molik masalalarda ular muayyan mustaqillikka ega bo‘lishgan. Jamoa manfaatlarini oqsoqollar kengashi himoya qilgani va mahalliy masalalarni xalqning o‘zi hal etib kelgani shundan dalolat beradiki, butun tarix davomida mahalla doimo odamlarning yaxshi kunlarida ham, og‘ir va murakkab damlarida ham ularga yelkadosh bo‘lib, muhtojlar va zaiflarga ko‘maklashib yashagan.

Mahalla instituti va uning vakolatlari o‘rta asrlarda ham muhim ahamiyat kasb etgan. Shu sababdan bu mavzular olis o‘tmishdagi sharq mutafakkir olimlari va davlat arboblarning e’tiboridan chetda qolmagan. Jumladan, sharqning ulug‘ allomalari Muhammad Musa al-Xorazmiy, Muhammad al-Farg‘oniy, Abu Nasr Forobiy, Abu Ali ibn

Sino, Abu Rayhon Beruniy, Yusuf Xos Hojib, Abu Ja’far Narshaxiy, Mahmud Qoshg‘ariy, Amir Temur, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur kabi nafaqat adolatli jamiyat va inson qadr-qimmatini haqida, balki jamoa bo‘lib yashash tarzi, uning jamiyat hayotidagi o‘rni, jamoa zimmasidagi vazifa va vakolatlar xususida ko‘plab fikrlar bildirganlar. Insoniyat uchun doimo qiziq bo‘lib kelgan bu g‘oyalar jamiyatda mahallalarning o‘rnini belgilashda muhim asos bo‘lib xizmat qilgan.

Ilmiy manbalarga nazar solsak, “mahalla” atamasi sharq olamida ilk bor XI asrda Mahmud Qoshg‘ariyning mashhur “Devonu lug‘otit turk” asarida savdo va hunarmandchilikka ixtisoslashgan qo‘rg‘on-mahalla ma’nosida qo‘llanilgani ma’lum bo‘ladi [3]. Shuningdek, o‘rta asrlarning siyosiy-falsafiy yodgorliklaridan biri — Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilig” asarida ham o‘zini o‘zi boshqaruvchi mahalliy organlar faoliyati va ularning ijtimoiy vazifalari haqida so‘z yuritilgan. Muallif adolatli jamiyatga erishish yo‘llarini ko‘rsatar ekan, komil inson sifatida erishilishi lozim bo‘lgan to‘rt fazilatni alohida ta’kidlaydi: **“abadiy tiriklik”** – ruhning komillikka erishishi (ma’naviy lahatdan o‘lmaslik), **“abadiy yoshlik”** – dilkash va serzavq bo‘lib, doimo bilimga intilish, **“doimiy sog‘lik”** – har jihatdan mustaqil fikr va qarashlarga ega bo‘lish, **“tuganmas boylik”** – cheksiz ma’naviy dunyoni hosil qilish kabi fazilatlar [4]. Bu kabi qarashlardan ma’lum bo‘ladiki, o‘rta asrlarda ham mahalla kabi jamoaviy birliklar fuqarolar ma’naviyati va huquqlarini himoya qilishga qaratilgan vazifalarni bajarib kelgan.

Mashhur tarixchi Abu Ja’far Narshaxiy o‘zining X asrda yozilgan “Buxoro tarixi” asarida o‘sha davrda Buxoro shahrida 19 ta katta mahalla mavjud bo‘lganini va ular o‘z-o‘zini boshqarib, ma’lum vakolatlarga ega ekanini ta’kidlaydi. U Buxorodagi qadim mahallalarning nomma-nom sanab, masalan: “Kuyi Alo”, “Kuyi Bikor”, “Kuyi Rindon”, “Samarqand darvoza”, “Faxsodara darvoza”, “Gardunkashon”, “Darvozai Mansur”, “Kuyi Dehqon”, “Kuyi Mukon”, “Kuyi Koh” kabi mahallalar bo‘lganini yozib qoldirgan. Har bir shunday mahalla o‘ziga tegishli hududdagi muammolarni mustaqil hal etish vakolatiga ega edi. Tadqiqotchi L. Levitin ham bu haqda shunday deydi: o‘rta asrlarda hozirgi O‘zbekiston hududidagi shaharlarda mahallalar shu qadar yirik bo‘lganki, ularni hatto shaharning alohida qismi sifatida ko‘rsa ham bo‘ladi. Mahallaga umumiy yig‘ilishda saylanadigan shayx yoki yuzboshi kabi obro‘li kishilar rahbarlik qilgan. Har bir mahallaning o‘z masjidini va choyxonasi bo‘lgan markaziy maydoni mavjud bo‘lib, mahalla aholisi umumiy foydalanish uchun zarur asbob-anjomlarni ham jamlab qo‘ygan edilar [5]. Demak, o‘rta asrlar sharoitida mahallalar o‘z hududini obodonlashtirish, hashar yo‘li bilan ijtimoiy ishlar tashkil qilish, madaniy-ma’rifiy tadbirlar o‘tkazish kabi vakolat va vazifalarga ega bo‘lgan.

Ta’kidlash joizki, X asrga kelib “mahalla” atamasi Markaziy Osiyo shaharlarida kasb-mahallachilik (hunarmandlar va savdogarlar kvartali) tushunchasini ham ifodalay boshlagan. O‘sha davr mahallalari uch asosiy yo‘nalishda vazifa olgan edi: birinchidan, shahar va mahalliy hududlarni ozoda va obod saqlash; ikkinchidan, mahalla aholisining uy-ro‘zg‘orini to‘g‘ri tashkil etish va turmush tarzini nazorat qilish; uchinchidan, davlat yoki mahalliy darajadagi turli bayram va tadbirlarni o‘tkazishda faol ishtirok etib, ularga rahbarlik qilish.

Sharqning ardoqli ilm-fan namoyandalaridan Abu Nasr Forobiy bundan 1100 yil oldin jamiyat, davlat va boshqaruv tushunchalarini ilk bor ilmiy-falsafiy jihatdan talqin

qilgan edi. U o‘z asarlarida jamiyatda insoniy kamolot uchun albatta birlashgan hayot zarurligini qayd etar ekan: “Har bir inson tabiatan shunday yaralganki, u yashash va oliy darajada kamol topish uchun ko‘p narsalarga muhtoj bo‘ladi. Biroq inson ularning barchasini yakka holda qo‘lga kirita olmaydi. Shunday ehtiyojlar tufayli insonlar jamoa bo‘lib yashashga moyillik sezadilar – chunki birlashgan holdagina ular har bir kishiga zarur barcha vositalarni yetkazib berish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Natijada yer yuzida inson jamoalari vujudga keldi”, – deb ta’kidlaydi mutafakkir [6]. Forobiy fozil (ideal) jamoani insoniyat kamolotga yetishuvining zarur shartlaridan biri deb bilib, “fozil shahar” nomli yakdil va adolatli jamoa tuzilishi haqida orzu qilgan. Uning siyosiy-huquqiy qarashlarida ham jamoa (shahar yoki davlat) boshqaruvi masalalari muhim o‘rin egallagan. Forobiyga ko‘ra, fozil shahar – mazkur jamoadagi har bir kishining tabiatiga mos uyushma bo‘lgandagina unda samarali boshqaruv yo‘lga qo‘yiladi. Boshqacha aytganda, shahar (ya’ni davlat yoki mahalla) eng avvalo birgalikda yashaydigan fozil insonlar jamiyatiga aylanmog‘i lozim. Forobiyning bu fikrlari davomchisi sifatida Abu Ali ibn Sino ham jamiyat va rahbariyatning o‘zaro bog‘liqligi haqida yozib, “rahbar xalqsiz, xalq rahbarsiz bo‘la olmaydi” deya ta’kidlagan edi. Ibn Sinoning “Uy xo‘jaligi to‘g‘risida” risolasida qayd etilishicha, samarali boshqaruv uchun juda katta aql-zakovat, iroda va mehnat talab etiladi. Insonlar jamoa bo‘lib yashabgina turli munosabat va ehtiyojlarini qondirib, umumiy maqsad sari harakat qila oladilar. Demak, bu davrlarda ham mahallalar aholining turmush ehtiyojlarini qondirish, ularning haq-huquqlarini himoya qilishga qaratilgan vakolatlarga ega bo‘lgan.

Buyuk alloma Abu Rayhon Beruniy ming yil ilgari yozgan “Hindiston” asarida ma’lum bir xalq tarixi, geografiyasi va etnografiyasini o‘rganish barobarida, muhim bir xulosani keltirib o‘tadi. U: “Har bir xalqning urf-odatlarini ko‘p yillik hayotiy tajribadan o‘tib, o‘sha xalqning turmush tarzi va dunyoqarashi bilan chambarchas bog‘langan”, deb yozadi [7]. Bu fikr mahalla kabi ijtimoiy tuzilmalar o‘sha xalqning o‘ziga xos yashash tarzi mahsuli ekanini anglatadi. Beruniyning ta’kidlashicha, insonlar turmush zarurati tufayli jamiyat bo‘lib yashashga, hamjihatlikda birlashishga majbur bo‘lganlar: chunki insonning ehtiyojlari bisyor, yakka o‘zi barchasiga erisha olmaydi, kuchli dushmanlarga bardosh berish uchun ham jamoa bo‘lib yashash zaruriyati bor. Demak, o‘rta asrlarda mahalla aholining kundalik turmush tarzi va mahalliy ahamiyatga molik barcha masalalari bilan shug‘ullanuvchi ijtimoiy tuzilma sifatida namoyon bo‘lgan.

Sharq adabiyotining yirik vakili Alisher Navoiy ham o‘z asarlarida jamiyat va inson munosabatlarini targ‘ib etib, millatlararo totuvlik va insonparvarlik g‘oyalarini ulug‘lagan. Xususan, shoirning “Hayrat ul-abror” dostonida Hirot shahri yuzta kichik shaharcha – mahallalardan iborat go‘zal maskan sifatida vasf etiladi. Navoiy har bir mahallani “shaharchalar” deb atab, ulardagi hashamat va tartib-intizomni ta’riflaydi. Shuningdek, “Majolis un-nafois” tazkirasida mahallaning hayotda tutgan o‘rni, mahalladikilar o‘rtasidagi o‘zaro hurmat-extirom, shohu gado bir mahallada istiqomat qilar ekan, ularning bir-biriga nisbatan mehr-oqibatda bo‘lishi jamiyatning yuksak qiymati ekanini ta’kidlaydi. Shoir bir baytida Hirotni “yuz shahar – yuz mahalla” sifatida ta’riflab:

*“Shaharlar otini mahallot etib,
Bo‘ldi chu yuz shahar Hiri ot etib”*

deya hikmat qilgan edi. Bu yerda mahalla “shahar ichidagi shaharcha” sifatida qaralayotgani bejiz emas. Darhaqiqat, o‘rta asrlarda Hirot shahri tarkibida har biri o‘z masjid, bozor, hammom, choyxona, do‘kon, sartaroshxona kabi infratuzilmaga ega bo‘lgan yuzta mahalla mavjud edi. Ana shu kichik ijtimoiy birliklar o‘z hududini obodonlashtirish, tozalikni saqlash, mahalladoshlarga yordam ko‘rsatish, muhtojlarga saxovat ko‘rsatish, qabr yodgorliklarini ta’minlash kabi xayrli ishlarga bosh-qosh bo‘lib kelgan. Shu tariqa bu davr mahallalari o‘z atrofini obod saqlash, saranjom-sarishta qilish, muhtojlarga kuch topib yordam berish, mahallani obodonlashtirish kabi keng vakolat va imkoniyatlarga ega bo‘lganini ko‘rishimiz mumkin.

Mahalla instituti ayni cho‘g‘iga yetib gullab-yashnagan davrlardan biri – Amir Temur va temuriylar davridir. Amir Temur davlatida mahalla yanada jadal rivojlangan va mahallaning jamiyatdagi vakolatlari kengaytirilgan. Bu davrda mahalla yetakchisi “kadxudo” deb atalgan bo‘lib, u mahalliy aholi orasidan saylangan va katta ishonch va hurmatga sazovor shaxs hisoblangan. “Temur tuzuklari”da Sohibqiron mahalla mas’ullari zimmasiga katta vazifalar qo‘ygani ma’lum: “Kadxudolar dehqonlar va ekin maydonlariga ishlov beruvchilarning ko‘nglini shod etsinlar; faqir-kambag‘al va ko‘zi ojizlarga nafaqa tayinlasinlar”, deb ta’kidlangan. Bu ko‘rsatmaga binoan, o‘sha davrda mahallalar aholi kasb-kori asosida tuzilgan: masalan, etikdo‘zlar, pichoqchilar, temirchilar kabi bir xil kasb egalari bitta mahallada yashaganlar va mehnat qilishgan.

Amir Temur o‘zining qudratli saltanatini boshqarishda mahallaning shu kabi mas’ul shaxslariga suyangan, ular bilan doimiy maslahat va muloqotda bo‘lgan, zarur paytlarda ular faoliyatini bevosita qo‘llab-quvvatlagan. Shu bois, Amir Temur davrida – o‘zbek davlatchiligi yuksalib, qudratli ilk milliy davlat paydo bo‘lgan paytlarda mahallalar kun sayin obod va fayzli bo‘lib borgan, ularning vakolati va ta’siri ortayotgan edi. Ibn Arabshoh, Ibn Xaldun, Ruy Gonsales de Klavixo kabi xorijlik sayyoh va tarixnavislar o‘z asarlarida bu haqda iliq ma’lumotlar qoldirganlar. Jumladan, Klavixoning yozishicha, Amir Temurning yurishlardagi lashkari ham xuddi mahalla tartibida yashagan: qarorgohda har bir harbiy otryad tarkibida turli hunar egalari – ustalar, novvoylar, sartaroshlar, temirchilar, etikdo‘zlar, pardoogarlar va hatto chilongarlar ham bo‘lgan. Har bir otryad alohida “mahalla”larga bo‘lingan holda, lager qurilgan zahotioq ular huddi mahalladek o‘z ehtiyojlari uchun hammomigacha tiklab olishardi. Qo‘shin doim o‘zi bilan birga ko‘chma hammom va zarur mehnat qurollarini ham olib yurgani, zarur joyda darhol chodirlar tiklanib, qozonlarda suv qaynatilib, har bir otryadda issiq hammomlar barpo qilingani qayd etiladi. Ya’ni, Amir Temur hatto harbiy qismlarni ham mahalla kabi o‘zini o‘zi ta’minlay oladigan tartibda uyushtirgan. Har bir askar ma’lum bir hunar egasi bo‘lishi talab etilgan – shu orqali harbiy lager doirasida ham mustaqil bir jamoa (mahalla) kabi faoliyat ko‘rsatgan.

Temuriylar davrida mahalla faoliyati Zahiriddin Muhammad Bobur davrida ham davom etdi va takomillashdi. Bobur podshohlik taxtiga o‘tirgan ilk kunlaridanoq davlat ishlari bilan bir qatorda jamiyat ishlariga, xususan, el-yurtda asrlar davomida shakllangan milliy an’ana va qadriyatlarga jiddiy e’tibor qaratdi. Bu davr mahallalari o‘z hududidagi turli millat va elatlar o‘rtasida tinchlik va totuvlikni ta’minlash, har bir xalqning urf-odati va qadriyatiga hurmat bilan yondashishga chaqirish kabi tashviqot ishlarini olib borgan. Boburning “Mubayyin” asarida qayd etilishicha, fuqarolarning osoyishtaligini ta’minlash

uchun to‘rt unsur – tuproq, suv, olov va shamol hamjihatlikda bo‘lmog‘i zarur. Albatta, bu uyg‘unlikni ta’minlashda ham jamoa (mahalla) oqsoqollaridan katta mas’uliyat talab qilingan.

Ko‘rib turganimizdek, Temur va temuriylar davrida mahalla instituti gullab-yashnagan, xalq manfaatlariga xizmat qiladigan keng vakolatlarga ega bo‘lgan. Ulug‘ mutafakkir ajdodlarimiz ham bu rivojlanishga o‘z hissasini qo‘shganlar. Bu haqda O‘zbekistonning Birinchi Prezidenti Islom Karimov ta’kidlab, “odam shular haqida o‘ylar ekan, uzoq tariximizda mahalla degan idoraning o‘zbek zaminida paydo bo‘lishiga boshqosh bo‘lgan ajdodlarimizga har qancha ta’zim qilsak arziydi”, deya e’tirof etgan edi [8]. Ya’ni, mahalla institutining shakllanishi va rivojida bevosita ishtirok etgan buyuk bobokalonlarimizning tarixiy xizmati beqiyosdir.

Temuriylar sulolasidan keyingi inqiroz davrlarida, ayniqsa mamlakat hududi uchta xonlikka bo‘lingan vaqtda, mahalla instituti taraqqiyoti biroz to‘xtadi va mahalla roli ma’lum darajada pasaydi. Bunda mahalliy boshqaruv tizimida o‘nboshi, ellikboshi, yuzboshi, amin kabi lavozim egalariga haddan tashqari katta hokimiyat berilgan edi. Ularning so‘zi qonun darajasida qabul qilinib, bo‘ysunuvchilar tomonidan so‘zsiz bajarilar edi. Biroq bu mahalliy amaldorlarning faoliyati jamoatchilik nazoratidan xoli qolib, ko‘pincha haddan oshish, xalqni turli soliq va to‘lovlar bilan ezish holatlariga olib kelgan. Natijada oddiy aholining ijtimoiy ahvoli yomonlashib, mahallalarning ahamiyati pasaydi, vakolatlari cheklanib bordi.

Masalan, shahar va qishloq boshqaruvida xonliklar davrida tuman boshlig‘i qoshida uchastka (hudud) pristavi lavozimi joriy etilgan va unga barcha mahalla oqsoqollari, ellikboshi va o‘nboshilar bo‘ysundirilgan. Shu davrda mahalla oqsoqoli “omin” deb atalgan va unga bir qator katta huquq va vakolatlari berilgan. Jumladan, ominning quyidagi vazifa va huquqlari bo‘lgan: ayrim soliq va yig‘imlarni yig‘ish; mulkiy va oilaviy nizolarni mahallada hal etish; qozining ayrim hukmlarini ijro qilish; mahallada bo‘shab qolgan yer va hovlilarni “rasmad” usulida taqsimlash. Shuningdek, uning vakolatiga quyidagilar kiritilgan edi:

- Mahalla hududidagi ariq, hovuz va umumiy gigiena holatini nazorat qilish, obodonligini ta’minlash; mahallaning xavfsizligini saqlash;
- Mahallada fuqarolar o‘rtasida ko‘cha doirasida hal etiladigan kichik mojarolar bo‘yicha chora ko‘rish;
- Mahalla hududidagi savdo ishlarini nazorat qilish va boshqa shu kabi vazifalar.

Ko‘rinib turibdiki, xonliklar davri mahallasi o‘z vakolatlari jihatidan davlat ma’muriy organlariga ancha yaqinlashib ketgan edi. Mahallaning ana shu vazifalari davlat boshqaruvining quyi bo‘g‘inida bajarilgan.

Shu o‘rinda tarixiy manbalar Toshkent shahri misolida mahallaning o‘rnini qayd etadi. XIX asr oxirigacha Toshkent shahar boshqaruvida butun shahar aholisi tomonidan tan olingan yagona hokim (hokimi mutlaq) mavjud emas edi. Shahar shartli ravishda to‘rt mustaqil daha (mavze)larga bo‘linib idora qilingan. Har bir dahaning o‘z boshqaruv ma’muriyati bo‘lib, ular jamoatchilik asosida saylangan oqsoqol, qozi, raisi, muftiy, imom va so‘filardan iborat tarkibda faoliyat yuritgan. Mazkur mahalliy boshqaruv ma’muriyati

o‘z dahasidagi mahalliy ahamiyatga molik masalalar yuzasidan bir qator mustaqil vakolatlarni amalga oshirgan.

Ma’lumotlarga qaraganda, shu davrda mahalla turli nomlar bilan ham atalgan: ba’zi manbalarda “mahallat”, “yer”, “daha”, “jamoat”, “el” yoki “yurt” kabi atamalar qo‘llanib kelingan. Lekin mazmunan ular baribir mahallaning o‘zi, ya’ni shahar jamiyatining eng quyi va hududiy birligini anglatgan. Mahalla o‘z vakolatlarini amalga oshirish chog‘ida odamlarning avlodlar davomida shakllangan qon-qarindoshlik va umumiy ma’naviy yaqinlik tuyg‘ularidan kuch olgan. Har bir dahada bir nechta mahalla bo‘lib, ularning o‘z oqsoqollari, qozilari va boshqa ma’muriy mansabdor shaxslari bo‘lgan. Qo‘qon xonligi davrida Toshkent dahalari obro‘li xonadon vakillaridan tayinlangan oqsoqollar tomonidan boshqarilgan bo‘lsa, Rossiya imperiyasi istilosidan keyin bu vazifalarga mingboshilar tayinlana boshladi. Ba’zi hollarda bir mingboshiga bir nechta mahalla birlashtirilgan, xatto ayrim mahallalarni boshqarish uchun “tavochi” deb atalgan mansabdorlar mas’ul etib tayinlangan. Dahalar tarkibidagi alohida mahallalar esa bevosita ellikboshilar qo‘lida bo‘lgan.

Har bir mahalla boshlig‘i o‘z mahallasining barcha jamoat ishlari va marosimlarini tashkil etib, boshqargan. Shuningdek, u shahar darajasidagi umumiy yig‘inlar va boshqa tuzilmalarda o‘z mahallasi manfaatlarini himoya qilish huquqiga ega bo‘lgan. Mahallaning ichki tartibi to‘la o‘zini o‘zi boshqarish prinsiplariga asoslangan bo‘lib, uni boshqaruvchi shaxslar mahalla umumiy yig‘ilishida ochiq saylangan. Odatda jamoa boshlig‘i etib katta boy emas, balki o‘rta holli, hayotiy tajribasi yuqori va hurmat-e’tiborga sazovor kishi saylangan. Chunki u mahalla fuqarolari orasida yuqori obro‘ga ega bo‘lishi, shu bilan birga shahar yig‘ini yoki daha sudida o‘z mahallasi manfaatlarini qat’iyat bilan himoya qila olishi zarur edi.

Shuni ham ta’kidlash kerakki, o‘sha davrda mahallada xotin-qizlarning ijtimoiy hayotiga maxsus saylangan “qayvonā” nomli kekxa va obro‘li ayol rahbarlik qilgan. Qayvonā lavozimiga mahallada katta hurmat qozongan, xalqimizning urf-odat va an’analarini puxta biladigan, faol va tashkilotchi, yaxshi xulq-odobli ayol tanlangan. Qayvoniga “xodima” yoki “dasturxonchi” degan yordamchilar ko‘maklashgan. Odatda bu vazifalarga beva ayollar saylangan, zero bunday xotinlarning bo‘sh vaqti nisbatan ko‘proq bo‘lgan va bunda ular qo‘shimcha daromad ham topganlar.

Xonliklar va mustamlaka davri mahalla faollarining asosiy vazifa va vakolatlari juda keng edi. Ular jamoat tartibini saqlash, an’anaviy me’yorlarning bajarilishini nazorat qilish, mahalla ahlining milliy urf-odatlarga amal qilishlarini kuzatib borish, urf-odatlarni buzgan yoki jamoat majburiyatlarini bajarmaslikka uringanlarga ta’sirchan chora ko‘rish kabi vakolatlarni amalga oshirgan. Shuningdek, asrlar davomida qaror topgan hamjihatlik qoidalariga rioya etilishini nazorat qilish, mahalla doirasida xo‘jalik va ma’rifiy tadbirlarni tashkil etish, uylar va ko‘chalarni saranjom-sarishta tutish, jinoyatlarning oldini olish, yoshlarni tarbiyalash, to‘y-ma’rakalar va dafn marosimlarini uyushtirish, qo‘ni-qo‘shnilar o‘rtasidagi nizolarni bartaraf etish, kasallarga hazor qilib borish, farzand ko‘rgan oilalarni qutlash kabi ishlar ham mahalla zimmasiga yuklangan edi. Mahallada tinch-totuv, ahil-inoq muhitni saqlab turish, qo‘shnilik aloqalarini mustahkamlash e’tiborda tutilgan. Har yil mahalla ahli umumhashar yo‘li bilan ariq va hovuzlarni tozalash, yangi ko‘cha va yo‘llar

qurish, mahallaning obodonchiligiga qaratilgan boshqa jamoat ishlarini olib borishgan. Bunday hasharlarda har bir oiladan bitta-ikkita erkak kishi qatnashishi odatiy hol edi.

Boshqacha aytganda, mahalla oqsoqoli (omin) zimmasida o‘ta katta va mas’uliyatli vazifalar turgan, mahalla hayotida deyarli hech bir masala uning e’tiboridan chetda qolmagan. Shu sababli ham mahalla yetakchisining adolatga asoslangan so‘zlari, nasihat va maslahatlari mahallada yoshu qari, erkak-ayul barcha tomonidan so‘zsiz qabul qilingan va bajarilgan. Natijada 1917 yilgacha bo‘lgan davrda mahallaning o‘zi mahalliy aholini uyushtiradigan muhim ijtimoiy tuzilma sifatida keng qamrovli faoliyat yuritgan.

1917 yildan keyingi sovet hokimiyati mahalliy boshqaruvni tubdan o‘zgartirdi. Sovet tuzumi mahallani tuman, shahar va qishloq boshqaruv organlari tarkibiga kiritib, uni “chalajon” holatga keltirib qo‘ydi. Mahalla hokimiyatning eng quyi bo‘g‘ini sifatida ko‘rib, fuqarolarning mustaqil jamoatchilik tuzilmasi sifatida hech qanday huquq yoki imkoniyat berilmadi. Shunga qaramasdan, sovet davrida mavjud tuzum mahallani rasman tan olmagan bo‘lsa-da, xalq noroziligini kuchaytirmaslik uchun uni tugatib ham yubora olmagan. Ya’ni mahalla g‘ayrirasmiy tarzda mavjud bo‘lib qolavergan, ammo rasmiy boshqaruv tizimiga qo‘shilmagan.

Bir so‘z bilan aytganda, sovet hukumati mahallaga o‘z umrini o‘tab bo‘lgan “o‘tmish sarqiti” sifatida qaragan. 1920-yillar boshidan bu tuzilmaning vazifa va vakolatlarini maksimal darajada cheklash, uni to‘liq bo‘ysundirishga uringani ma’lum. Bu, albatta, mahalla faoliyatiga salbiy ta’sir ko‘rsatgan. Lekin shu bilan birga, mahalla o‘zining yashovchanligi va samaradorligini ko‘rsatib, an’anaviy turmush tarzi va aloqalar tizimiga qarshi qaratilgan har qanday urinishlarga bardosh berdi. Tadqiqotchi L. Levitinning qayd etishicha, o‘zbeklarning ko‘p an’anaviy ijtimoiy tuzilmalariga chek qo‘ygan sovet hokimiyati mahalla masalasida oxirida chekinishga majbur bo‘lgan — qisqacha aytganda, “hokimiyatning mahallaga tishi o‘tmadi”, deydi u.

1932 yilda O‘zbekiston SSRda shahar mahalla (kvartal) qo‘mitalari to‘g‘risidagi maxsus nizom qabul qilindi. Unga binoan mahalla qo‘mitalari yangi sotsialistik boshqaruv organlari bilan bir qatorda mavjud bo‘lib, ular faoliyatiga ko‘makchi mexanizm sifatida qaralishi belgilandi. 1935–1936 yillarga kelib mahallalar negizida oqsoqollar boshchiligida mahalla qo‘mitalari tashkil etildi va ular orqali aholi o‘rtasidagi barcha ishlarga rahbarlik qilish raisiga topshirildi. Rasmiy idoralar bu mahalla qo‘mitalari zimmasiga mahallada yashovchi aholini hisobga olish, fuqarolarga ma’lumotnomalar berish va yuqori tashkilotlarga hisobotlar tayyorlash kabi vazifalarni yuklagan edi.

1938 yil 15 sentabrda O‘zbekiston SSR Oliy Sovet Prezidiumi qarori bilan 1932 yilgi mahalla qo‘mitalari to‘g‘risidagi Nizom bekor qilindi. Mahalla qo‘mitalari tugatilib, ularning qolgan funksyalari to‘liq ravishda tuman va shahar hokimliklari tomonidan bajarilishi belgilandi. Biroq aholi turmush tarzini bunday ma’muriy usulda o‘zgartirish salbiy oqibatlariga olib kelgani sababli oradan ikki yil o‘tib, ya’ni 1940 yilda mahalla qo‘mitalari faoliyatini qayta tiklash masalasi kun tartibiga qaytarildi. Sovet hokimiyati mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish tuzilmasining ijtimoiy salohiyatini chuqurroq anglab yetib, mahallani rasman yuridik jihatdan tan olishga majbur bo‘ldi. Natijada 1940 yil 10 iyulda O‘zbekiston SSR Xalq Komissarlari Kengashi qaror chiqarib, respublikaning shaharlarida

mahalla (kvartal) qo‘mitalari tashkil etish zarurligi ta’kidlandi va “O‘zSSR shaharlaridagi mahalla (kvartal) qo‘mitalari to‘g‘risida”gi Nizomni tasdiqladi.

Shu asosda, 1941 yilda O‘zbekiston SSR Xalq Komissarlari Kengashi mahalla qo‘mitalari to‘g‘risidagi nizomning yangi tahririni qabul qildi. Yangilangan nizomga muvofiq, mahalla qo‘mitasi a’zolari jamoatchilik asosida ishlab, o‘z mehnatlari uchun hech qanday haq olishmaydi. Mahalla qo‘mitalariga moliyaviy-xo‘jalik faoliyati bilan (oshxona, “Qizil choyxona”, sataroshxona va shu kabilarni ochib yuritish) shug‘ullanish qat’iyan man etildi, ularga yuridik shaxs maqomi berilmadi. Mahalla qo‘mitalarining asosiy vazifalari sifatida mahalla hududidagi sovet, partiya va jamoat tashkilotlariga madaniy-ommaviy tadbirlarni amalga oshirishda yordam berish, shuningdek mahalladgi ko‘cha va maydonlarni obodonlashtirish va ularning sanitar holatini nazorat qilish belgilandi.

Shuningdek, mahalla qo‘mitalari ichki ishlar (militsiya) organlariga fuqarolarni pasportlashtirish va propiskaga olish ishlarida ko‘maklashdi. Ular mahalla aholisini ro‘yxatga olar, biroq fuqarolarga o‘z nomidan rasmiy ma’lumotnoma bermas edi. Boshqacha aytganda, mahalla nomiga mavjud bo‘lsa-da, u boshqaruv tizimida hech qanday ta’sir kuchiga ega emas edi – hatto fuqarolar hayotiga oid u yoki bu mayda masalani mustaqil hal qilish vakolati ham unga berilmagan edi.

Tarixchi olim S. N. Abashin ta’kidlaganidek, sovet hokimiyati yillarida mahalla avvaliga kundalik boshqaruvning qo‘shimcha vositasi sifatida ko‘rilgan bo‘lsa, keyinchalik unga keng vazifa va vakolatlar yuklatilgan muhim ijtimoiy institut sifatida ham yondashila boshlangan. Darhaqiqat, 1953 yil 3 aprelda O‘zbekiston SSR Vazirlar Kengashi “O‘zbekiston SSR shaharlaridagi mahalla (kvartal) qo‘mitalari to‘g‘risida”gi qarorida mahalla qo‘mitalari endilikda soliq yig‘ish kabi vazifalarini yo‘qotganini ta’kidlab, asosiy e’tiborni g‘oyaviy targ‘ibot-tashviqot ishlariga qaratish zarurligini qayd etdi. Shundan so‘ng mahallaga mustaqil jamoa emas, balki sovet hokimiyati qarorlarini mahallaga yetkazuvchi va uni amalga oshirishga ko‘maklashuvchi tuzilma sifatida qarash tendensiyasi kuchaydi. Mahalla qo‘mitalari faoliyati har tomonlama sotsialistik shiorlar ostida olib borildi.

Boshqacha aytganda, sobiq Ittifoq mafkurasi mahallani rasman tan olmagan kabi uni boshqaruv tizimiga ham qo‘shmadi. Mahalla faoliyati milliy qadriyatlarni saqlash yoki targ‘ib etishga emas, aksincha to‘liq kommunistik g‘oyalarga xizmat qilgan, mahalla tuzilmasi ma’muriy-buyruqbozlik usulida shakllantirilgan edi. Mahallaning ma’naviy-tarbiyaviy sohalardagi an’anaviy roli yo‘qqa chiqarildi, unga har qanday yuridik shaxs huquqlari berilishi taqiqlandi.

Shu o‘rinda 1953 yilgi qaror mahalla qo‘mitalari qaysi joylarda tuzilishi mumkinligini ham belgilab qo‘ygandi. Unga ko‘ra, mahalla faqat fuqarolar mulki bo‘lgan uylar ustun bo‘lgan ko‘cha va mahallalarda tashkil etilishi belgilandi. Bu esa davlat mulkidagi (ya’ni davlatga tegishli uy-joylar mavjud) hududlarda mahalla qo‘mitalarini tuzmaslikni anglatardi. Qarorda mahalla qo‘mitalari aholining jamoatchilik asosidagi o‘zini o‘zi uyushmasi bo‘lib, hech qanday ma’muriy vakolatga ega emasligi qayd etilgan. Ular o‘z nomidan buyruq yoki qarorlar chiqarishi, jarima yoki to‘lovlar undirishi, rasmiy guvohnoma yoki ma’lumotnoma berishi mumkin emas edi. Hatto o‘z muhriga ega bo‘lish huquqi ham yo‘q edi.

Yuqoridagilardan ko‘rinib turibdiki, sovet davrida chiqarilgan barcha me’yoriy-huquqiy hujjatlarda mahallaning huquq va vakolatlari qat’iy cheklangan, unga yuridik maqom berilmagan edi. Faqat 1958 yil 30 iyulda O‘zbekiston SSR Vazirlar Kengashining “Mahalla (kvartal) qo‘mitalariga o‘z muhriga ega bo‘lish huquqini taqdim etish to‘g‘risida”gi qarori chiqarilib, mahalla qo‘mitalariga o‘z nomlari tushirilgan uchburchak shaklli muhrga ega bo‘lishga ruxsat berildi. Ushbu qarorga muvofiq, “O‘zSSR shaharlaridagi mahalla (kvartal) qo‘mitalari to‘g‘risida”gi nizomga zarur o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritildi. Endilikda mahalla qo‘mitasi o‘z muhri bilan quyidagi kabi mahalliy ma’lumotlarni tasdiqlash vakolatiga ega bo‘ldi: ko‘p bolali oilalar yoki yolg‘iz onaga bolalar soni to‘g‘risida turar-joydan ma’lumotnoma berish; ish joyiga taqdim etish uchun qaramog‘idagi boquvchilar soni haqida ma’lumotnoma berish; pasport olish yoki almashtirish uchun zarur hujjatlarni va propiska (ro‘yxatga olish) uchun kelish-ketish varaqalarini tasdiqlab berish.

Shunga qaramay, 1960-yillar oxirigacha mahalla qo‘mitalari faoliyati faqat shunday mahalliy ma’lumotlarni tasdiqlash bilan cheklangan edi, xolos. Ularda na mustaqil moliyaviy-xo‘jalik faoliyatini yuritish, na tashkiliy-boshqaruv funksiyalarini bajarish huquqi bo‘lgan. Masalan, 1961 yil 30 avgustda O‘zbekiston SSR Oliy Soveti tomonidan qabul qilingan “O‘zSSR shahar, posyolka, qishloq va ovullaridagi mahalla qo‘mitalari to‘g‘risida”gi nizomda ham mahalla qo‘mitalariga biror xo‘jalik faoliyati bilan shug‘ullanish (oshxona, sartaroshxona va sh.k. tashkil etish va yuritish) mumkin emasligi ta’kidlangan. Shuningdek, ularga oldi-sotdi yoki ijara operatsiyalarida qatnashish ta’qiqlangan. Bu kabi qoidalar amalda mahallalarning huquqlarini sezilarli darajada cheklagan, hatto mahalla huquqlarini kengaytirish o‘rniga ularni yanada qisqartish masalasi doimiy kun tartibida bo‘lgan. 1983 yil 4 iyulda mazkur nizomning yangi tahriri qabul qilinganida ham mahalla qo‘mitalari vakolatlarida deyarli hech bir o‘zgarish qilinmadi – sovet davri oxirigacha mahallaning huquqiy maqomi va vakolatlari haddan tashqari tor doirada qoldi.

SSSR davrida, ayniqsa qishloq joylarda, mahalladan tashqari xuddi shu kabi vazifalarni bajaradigan boshqa o‘zini o‘zi boshqarish tuzilmalari ham faoliyat ko‘rsatgan. Masalan, Xorazm viloyatida fuqarolarning “sovet” deb nomlangan umumiy yig‘inlari mavjud bo‘lib, ular aslida sobiq Sovet Ittifoqi davridagi qishloq Kengashlari vazifasini bajarib, quyi darajadagi hokimiyat organi bo‘lib xizmat qilgan. Bu holatdan ko‘rinib turibdiki, mahalla rasman mavqesiz qolganiga qaramay, nufuzi va ahamiyati tufayli to‘liq inkor qilinmagan, hatto boshqa ko‘rinishlarda bo‘lsa-da, odamlar o‘rtasida o‘zini saqlab qolgan edi.

1990 yil 9 aprelda Moskvada ittifoq miqyosida mahalliy o‘zini o‘zi boshqarishga oid birinchi qonun – “SSSRda mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish va mahalliy xo‘jalikning umumiy asoslari to‘g‘risida”gi Qonun qabul qilindi. Unga muvofiq, har bir ittifoqdosh respublika, jumladan O‘zbekiston SSR ham o‘z hududida mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish organlari to‘g‘risidagi alohida qonunni qabul qilishi lozim edi. Biroq, 1990-yillar boshida SSSRning tanazzuli boshlangani sababli mazkur qonun hayotga to‘liq tatbiq etilmay qoldi. Ittifoq parchalanib, respublikalar mustaqillikka intilayotgan sharoitda bu qonun joylarda qo‘llanilmay, e’tiborsiz qoldi.

Alohida xulosa o‘rnida ta’kidlash joizki, xalqimizning milliy tabiati va azaliy an’ana-qadriyatlariga asoslangan mahalla instituti o‘zining butun uzoq tarixida birinchi marotaba O‘zbekiston mustaqillikka erishgan davrda bunchalik yuksak e’tiborga sazovor bo‘ldi. Mustaqillik sharofati bilan mamlakatimizda mahalla tizimini qo‘llab-quvvatlash va rivojlantirish bo‘yicha yangi davr boshlandi. Jumladan, mahallalarning ta’lim-tarbiya sohasidagi va huquqiy maqomini oshirish, haqiqiy o‘zini o‘zi boshqarish negizlarini mustahkamlash borasida keng islohotlar amalga oshirildi. Mahalla endi jamiyatda beva-bechoralar, nogironlar va turmushda qiyin ahvolga tushgan oilalarning holidan xabar olish, ularga moddiy-ma’naviy yordam ko‘rsatish kabi savobli ishlarga bosh-qosh bo‘ladigan tuzilma sifatida yuksalmoqda. Shu bilan birga mahallalarni yanada obod va ko‘rkam etish, ular orqali el-yurtning birdamligi va mehr-oqibatini mustahkamlashga katta e’tibor qaratilmoqda. Xulosa qilib aytganda, mustaqillik yillarida mahalla institutining jamiyatimizdagi o‘rni sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarildi – uning fuqarolar manfaatini himoyalash va ularni birlashtirib turishdagi ahamiyati tobora ortayotir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “MAHALLA – tarixiy-ijtimoiy tuzilma hamda fuqarolik jamiyatining muhim elementi” (maqola). – Mahalla va oila instituti, 2020. (https://api.moiti.uz/media/book/MAHALLA._Statya._Avgust._MK.pdf)
2. TAMADDUN NURI jurnali. (<https://jurnal.tamaddunnuri.uz/index.php/tnj/article/download/1473/860>)
3. Mahmud Qoshg‘ariy. *Devonu lug‘otit turk*. I tom. – Toshkent, 1960. – B. 499
4. Yusuf Xos Hojib. *Qutadg‘u bilig*. (<https://ziyouz.uz/ozbek-sheriyati/ozbek-mumtoz-sheriyati/yusuf-xos-hojib>)
5. Narshaxiy Abu Bakr. *Buxoro tarixi*. – Toshkent: 1897 (elektron manba: <http://www.e-tarix.uz/milliyat-insholari/311-buxoro>)
6. Abu Nasr Forobiy. “Sharqning ikkinchi muallimi”. (<https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/falsafa/abu-nasr-forobiy-sharqning-ikkinchi-muallimi>)
7. Abu Rayhon Beruniy. *Hindiston*. (<http://www.ferlibrary.uz/abu-rayon-beruniy-muammad-ibn-a>)
8. I. A. Karimov asarlaridan parcha (Saidov va boshq. “Ijtimoiy hayotda mahalla institutining o‘rni” maqolasi, academia.edu)